

**VIGNETA CA INSTRUMENT DE PREDARE ȘI ÎNȚELEGERE A
TEORIILOR UTILIZATE ÎN EXPLICAREA FENOMENLOR
ADMINISTRATIVE**

**VIGNETTE AS A TOOL IN TEACHING AND UNDERSTANDING THE
THEORIES USED IN EXPLAINING ADMINISTRATIVE
PHENOMENA**

DOI: 10.5281/zenodo.6044205

Valentina CORNEA

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

E-mail: valentina.cornea@ugal.ro

ORCID ID: 0000-0001-6469-1283

Rezumat. *În domeniul administrației publice multe dintre conceptele și circumstanțele academice avute în vedere sunt percepute ca fiind abstracte, complexe și dificile. Având la bază acest considerent, lucrarea analizează aspectele semnificative ale vinierei, ca instrument metodologic în predarea și înțelegerea teoriilor utilizate în explicarea fenomenelor administrative. Susținem că formatul academic în care este afișat conținutul teoretic este crucial pentru înțelegerea unei teorii. Utilizarea adecvată a vinierei în cadrul procesului instructiv-educativ poate produce schimbări măsurabile și semnificative în comportamentul absolvenților ce urmează specialitatea administrației publice, contribuind în egală măsură și la acumulare de cunoștințe, și dezvoltare de competențe. Valoarea semnificativă a instrumentului este dată de faptul că facilitează înțelegerea teoriei și aplicarea acesteia în contexte practice, desprinse din realitatea administrației publice. Exemplu de vinieta și modul concret de utilizare a acesteia este prezentat pentru a ilustra argumentul.*

Cuvinte cheie: *teorie, vinieta, cunoștințe, competențe*

Abstract. *In the public administration field, many of the concepts and academic circumstances that are taken into account are perceived as being abstract, complex, and difficult. Considering this, this paper analyses the significant aspects of the vignette, as a methodological instrument in teaching and understanding the utilised theories in the explanation of administrative phenomena. We endorse the idea that the academic format in which the theoretic content is presented, is crucial for understanding a theory. Adequate usage of the vignette in the instructive-educative process can produce measurable and significant changes in the behaviour of the graduates enrolled in the public administration specialisation, this contributes equally, to both knowledge gathering and competence development. The significant value of the instrument is given by the fact that it facilitates the understanding of public administration theory and how it is applied in practical situations, which is derived from the reality of public administration. An example of a vignette and a practical way*

of its implementation is presented to depict the argument.

Keywords: *theory, vignette, knowledge, skills.*

Introducere

Orice știință are menirea să producă cunoștințe care să permită explicarea, înțelegerea și predicția fenomenelor. Explicarea și înțelegerea științifică a realității presupune punerea simțului comun sub semnul întrebării și căutarea de noi răspunsuri la realități în schimbare. Acest exercițiu intelectual se realizează într-un cadru oferit de teorii construite în mod constant. În acest sens, teoria funcționează ca un model mental care încearcă să explice cum funcționează aspectele realității sociale. Știința administrației, deși este bănuită că ar suferi de „tulburare de personalitate multiplă” (Pollitt (2010, p.292) adoptă diverse tradiții și abordări teoretice, împrumutând foarte mult de la discipline adiacente sau de referință cum ar fi sociologia, științe politice, economie și drept. Toate aceste abordări și teorii sunt considerate de către oamenii de știință utile pentru studiul fenomenelor administrative. În pofida faptului că este o știință relativ tânără a dezvoltat un bogat corp de cunoștințe (Frederickson & Smith, 2003; Riccucci, 2010), ce ar trebui să ajute practicienii să rezolve probleme din „lumea reală” sau aplicat într-un context administrativ ipotetic, imaginar sau real” (Catlaw, 2008, p. 518). Așa cum teoriile, conceptele sunt de multe foarte abstracte, înțelegerea lor devine dificilă, cu atât mai mult organizarea și reorganizarea cunoștințelor pentru a oferi un ghid de acțiune în alte contexte. Fără o înțelegere clară a teoriei, studenții, dar și practicienii rămân consumatori rezervați ai afirmațiilor teoretice (Stout & Husar Holmes, 2013, p.189). În uzul de zi cu zi, teoriei îi lipsește uneori prestigiul pe care îl posedă în disciplinele științifice. De exemplu, expresia comună, „Asta poate funcționa în teorie, dar nu în practică” tinde să respingă teoriile ca fiind excesiv de idealiste, speculative sau abstracte. Elementul lipsă în achiziționarea de cunoștințe teoretice și valorificarea lor îl constituie "transinformația didactică" (Neacșu, 1990, p. 200), exprimată în forme particulare de înțelegere a aspectelor teoretice. Acest fapt impune o mai mare atenție dimensiunii predare – învățare. Rolul crucial revine mediului academic, care trebuie să fie pregătit să își asume un rol activ în facilitarea procesului de înțelegere teoretică și să nu presupună că studenții vor fi capabili să facă singuri legăturile dintre teorie și practică” (Bushouse et al. (2011, p.106). Modul în care se realizează acest lucru ține de repertoriul pedagogic al cadrului didactic și capacitatea acestuia de a-l adapta contextului sau altfel spus, de cunoașterea pedagogică a conținutului, despre care Lee S. Schulman, profesor emerit la Stanford Graduate School of Education și fost președinte al Fundației Carnegie pentru Avansarea Predării, spune că reprezintă un „amalgam de conținut științific și pedagogie”, constituit din cele mai utile forme de reprezentare a ideilor, cele mai puternice analogii, ilustrații, exemple, explicații și demonstrații - într-un cuvânt, modalități de

reprezentare și formulare a unui subiect teoretic, care să devină inteligibil pentru studenți (Schulman, 1987, p.9).

În acest studiu analizăm vinieta ca instrument de predare și înțelegere a teoriilor utilizate în explicarea fenomenelor administrative. Accentul este pus pe definirea vignetei, caracteristici esențiale ale acesteia.

Metodologie

Pentru a pune în valoare vinieta ca instrument de predare-învățare se procedează la revizuirea literaturii de specialitate. Sunt urmărite două subiecte: 1) rolul teoriilor în cunoașterea domeniului administrației publice și dezvoltarea competențelor profesionale; 2) caracteristici esențiale ale vignetei ca instrument pedagogic și modul de construcție a acesteia. Aplicând tehnica unghiurilor de abordare s-a urmărit cu predilecție istoria intelectuală a termenului și varietatea ideilor referitor la utilizarea și valoarea vignetei. Luând ca bază un model idealizat de înțelegere a fenomenelor prin intermediul aparatului conceptual al teoriei (Vorms 2007), este elaborat un exemplu de vinieta și modul concret de utilizare a acesteia.

Vinieta: definire și caracteristici esențiale

Termenul *vignette* provine din cuvântul francez *vigne* și înseamnă viță de vie. Gama de definiții și aplicabilitate variază, vinieta fiind confundată cu alte instrumente educaționale (Jeffries & Maeder, 2004, p. 17). Confuzia se datorează faptului că vinietele, asemeni scenariilor, studiilor de caz sau descrierilor narative, fac parte din categoria poveștilor, definite de Cambridge Advanced Learner's Dictionary ca descrieri, fie adevărate, fie imaginare, a unei serii conectate de evenimente și, adesea, a personajelor implicate în acestea. (Cambridge University Press, 2003).

Carolyn Jeffries & Dale W. Maeder (2004, p. 17) definesc vinietele ca fiind nuvele incomplete, care sunt scrise pentru a reflecta, într-un mod mai puțin complex, situații din viața reală pentru a încuraja discuțiile și potențiale soluții la problemele în care sunt posibile soluții multiple. Sunt relativ ușor de construit, oferă o focalizare utilă și un stimul pentru discuții, sunt valoroase în abordarea subiectelor dificil de explorat și sensibile, pot fi aplicate atât individual cât și în grup (Jeffries & Maeder, 2004, p. 20). Pentru Campbell (2003) vinieta este „o nuvelă fără final. Este scurtă, dar nu prea scurtă pentru a prezenta o problemă. Este detaliată, dar nu atât de detaliată încât problema de bază să se piardă. O vinieta prezintă o problemă, spre exemplu subreprezentarea fetelor la cursurile avansate de matematică, într-un context în care indivizii se pot identifica. O vinieta bună este mai puțin complexă și are mai puține personaje decât în viața reală. Stabilește o situație în care nu există un răspuns „corect”. Este suficient de flexibilă pentru ca indivizii din diferite grupuri

(profesor/administrator, femei/bărbați, liberali/conservatori) să se poată identifica cu povestea și să-și aducă perspectiva în discuțiile privind soluțiile. Scopul principal al unei vignete este de a servi drept trambulină pentru discuții. Laurel Richardson (1997, p. 35) apreciază că vinieta oferă o „cristalizare” a înțelegerii atât pentru cititor, cât și pentru autor.

Din aceste definiții pot fi desprinse caracteristicile esențiale ale acestui instrument: 1) Este o poveste, o narațiune, nu un dialog, un studiu de caz, sau un scenariu; (2) Este scurtă; (3) Este relevantă. Simplifică o situație din viața reală care este relevantă pentru participanți, dar una în care participanții este probabil să nu aibă expertiză; (4) Permite soluții/răspunsuri multiple și este menită să încurajeze gândirea independentă și răspunsuri unice. Include instrucțiuni și un set de sarcini, adică probleme specifice care trebuie abordate în răspunsul solicitat (Jeffries & Maeder, 2004, p. 20).

Vinietele sunt considerate instrumente ce „iluminează experiențele pedagogice” (Hunter, 2012, 92) din următoarele motive: 1) oferă o focalizare și un stimul util pentru discuție; 2) pot fi construite din evenimente imaginare și evenimente din viaa reală; 3) sunt valoroase în detectarea subtilităților și nuanțelor; 4) sunt utile în abordarea subiectelor sensibile și dificil de explorat; 5) pot genera rapid cantități de date considerabile de la participanți sau grupuri; 6) pot fi standardizate, permițând participanților să răspundă aceluiași tip de stimuli; 7) nu necesită neapărat cunoștințe aprofundate despre subiectele incluse în narațiune.

Ca tip de poveste, vinieta, este folosită în științele sociale și mai recent în domeniile sănătății și educației ca instrument de reflecție, de cercetare (Finch, 1987; Herman, 1998; Hainmueller et al, 2015; Richman and Mercer's 2002; Oana et al 2021), dar și metodă de modelare comportamentală (Parker și colab., 2001; Jenkins et al, 2010). Jeffries C., Maeder D. W (2004) arată că vinietele sunt corelate semnificativ și cu forme mai tradiționale de evaluare și sunt predictive pentru evaluarea unui curs. Vinietele oferă avantajul imediat al reflecției și deciziei rapide, care pot fi apoi urmate de investigații și analize mai profunde, mai degrabă decât invers (Straussman, 2018, p. 95).

În pofida conciziei lor, Menzel (2009) identifică patru abilități pe care vignetele le consolidează: 1) abilități de raționament, 2) gândire clară la situații complexe, 3) identificarea informațiilor lipsă care ar îmbunătăți o recomandare sau o decizie și 4) dezvoltarea abilităților de comunicare orală și scrisă.

Utilizarea vinietei în predarea / înțelegerea teoriilor

Suportul pentru cunoașterea științifică a proceselor sociale, precum și a comportamentelor individuale și de grup este dat de un cadru teoretic, constituit din teorii recunoscute adevărate de către comunitatea cercetărilor la un moment

dat. „Virtuțile” acestora depind de standardele istorice, de inteligibilitate și de „abilitățile” particulare ale utilizatorilor lor (De Regt și Dieks, 2005).

Vorms (2007) sugerează că pentru a înțelege o teorie, trebuie să înțelegem atât ce spune sau înseamnă teoria, cât și cum funcționează. Cu alte cuvinte, trebuie să se înțeleagă fenomenele prin intermediul aparatului conceptual al teoriei (aspectul reprezentativ) și să existe capacitatea de manipulare a acestui aparat conceptual pentru a se potrivi cu fenomenele reale. (aspectul computațional), aspect înfricoșător, la prima vedere, dar care nu presupune altceva decât capacitatea de a gândi algoritmic, în termeni de descompunere, generalizare, abstractizare și evaluare.

Fisher (1978, p. 37) susține că înțelegerea teoriilor științifice ale unei discipline date este posibilă când disciplina dezvoltă un corp substanțial de cunoștințe sub formă de generalizări empirice și principii de bază. În absența unor teorii bine articulate, nici datele de cercetare calitative și nici cantitative nu au o semnificație reală.

Pentru exemplificare, propunem un algoritm de construcție a unei viniete în doi pași simpli, prin care se urmărește înțelegerea teoriilor ce explică variațiile aplicării principiului autonomiei locale. Pasul 1 îl reprezintă prezentarea narațiunii, ce dezvăluie faptul că autonomia locală și componentele acesteia se manifestă diferit în statele unde a fost adoptată ca principiu de organizare a sistemului administrativ. Congresul autorităților locale al Consiliul Europei în calitate de gardian și susținător al autonomiei locale, au promovat intens principiul, cu toate acestea, variațiile încă persistă. În căutarea potențialelor explicații ale acestei variații cercetătorii domeniului au apelat la cel puțin șase tradiții teoretice diferite: teoriile gestionării preferințelor raționale, „teoria” reformei, două versiuni ale teoriei instituționale (logica evolutivă și dependența de cale evidențiată de instituționalismul istoric), guvernarea pe mai multe niveluri și, în cele din urmă, ceea ce se notează, din lipsa unui termen mai bun, un model de logică politică (Ladner, 2019, p.303).

Pentru pasul 2, studenților li se va sugera să imagineze fiecare dintre teorii asemeni unei hărți de metrou. De o hartă de metrou? Pentru că o hartă de metrou nu reprezintă o imagine foarte exactă a ceea ce arată de fapt orașul în realitate, nici măcar o portretizare exactă a aspectului real al metroului. Totuși ea este utilă, pentru că ajută la identificarea traseului pentru destinația finală. O hartă de metrou este o simplificare a lumii reale care atrage atenția asupra tuturor lucrurilor cheie ce trebuie făcute pentru realiza practic deplasarea din punctul A în punctul B. Logica hărții se potrivește exact cu logica lumii reale. În ciuda faptului că harta nu reprezintă o imagine foarte exactă a ceea ce arată de fapt un oraș în realitate, este totuși foarte convenabilă. Harta nu este adevărată sau falsă, este doar utilă. Cele șase seturi de teorii pot fi gândite în mod similar. Lumea este foarte complexă și se întâmplă o mulțime de lucruri la

un moment dat. Realizarea unei hărți intelectuale, prin bifarea „bifarea stațiilor și liniilor esențiale” se poate dovedi foarte utilă în demersul înțelegerii teoriilor.

Discuții și concluzii

Tehnicile pentru studiul propriu-zis al teoriilor sunt variate. Predarea, explicarea și înțelegerea lor nu este cu siguranță uniformă. Identificarea de noi tehnici este determinată de faptul că însăși imperativele sociale nu sunt uniforme. Mediul constrânge procesele cognitive sociale, motivația cognitivă fiind determinată social (Klaus Fiedler, p.92).

Paradigma dominantă actuală în învățământul superior este centrarea pe student. Gândită pe fundamentele teoriei constructiviste, paradigma reconciliează rolurile atât a profesorilor, cât și a studenților. Predarea-învățarea urmând această paradigmă presupune luarea în considerare a cel puțin trei factori: 1) voluntarism: studentul își poate alege subiectele de instruire; 2) existența unei baze de cunoștințe deținută de student pentru a face judecăți despre conținutul și calitatea instrucțiunilor primite. Aceste judecăți influențează alegerile voluntare făcute; (3) complexul de așteptări și comportamente derivate din punct de vedere cultural, adică motivația de a învăța (Dubin & Taveggia, 1968, p. 7). Decizia de a utiliza un instrument sau altul în predare, evaluare ține de repertoriul pedagogic al cadrului didactic și capacitatea acestuia de a-l adapta contextului. Cert este că sistemul de învățământ centrat pe student se fundamentează pe activarea responsabilității studentului în realizarea procesului de învățare, în contrast cu rolul dominant al cadrului didactic (Cornea, 2018, p. 8). În această ordine de idei, rolul vinietelor scurte nu este să înlocuiască alte instrumente pedagogice. Fiind prin însăși natura lor simplificări intenționate ale provocărilor complexe de management și politici, mai degrabă pot fi complementare, facilitând înțelegerea complexității (Straussman, 2018, p. 95). Vinetele pot îngloba cele trei ingrediente pentru construcția realității sociale: input din situație, input sub formă de cunoștințe anterioare și procese care operează pe input (Klaus Fiedler, p.92).

Includerea vinietelor în repertoriul pedagogic al unui cadru didactic poate fi o soluție la problema „cum să învățăm eficient”. Vineta permite schimbarea perspectivei experienței de învățare de la livrarea conținutului (cu alte cuvinte, narațiuni la persoana a treia întreșute cu întrebări de înțelegere) la euristica la persoana întâi, în care studentul este angajat în testarea ipotezelor și rezolvarea problemelor la persoana întâi. Acest lucru are ca scop încurajarea studenților să caute sensul activității prin accesarea intenționată a resurselor sau a materialelor de conținut (Chaloupka & Koppi, 1988, p.44).

Descrise în general ca povestiri scurte, descrieri de situații, relatări folosind imagini și amintiri vinetele vinetele își vor dovedi utilitatea instrumentală în măsura în care va rezona cu procesele cognitive și afective ale

celu învăță, dar și ale celui ce gestionează procesul de instruire și învățare.

Referințe bibliografice:

1. Bushouse, B. K, Jacobson, W.S, Lambright, K.T, et al. (2011). Crossing the divide: building bridges between public administration practitioners and scholars. *Journal of Public Administration Research and Theory* 21(suppl 1), i99–i112.
2. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (2003). Cambridge Cambridge University Press. UK: Cambridge University Press
3. Campbell, P. B. (2003). Collaboration for equity: How would I handle that? Using vignettes to promote good math and science education. (2003). *American Association for the Advancement of Science*. Disponibil: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED413170.pdf>
4. Catlaw, T. J. (2008). What’s the use in being practical? *Administrative Theory & Praxis*, 30 (4), 515–529.
5. Chaloupka M.& and Kopp T. (1998). A vignette model for distributed teaching and learning. *Research in Learning Technology*, 6 (1), 41-49.
6. Cornea V. (2018). Studentul despre învățământul centrat pe student: percepția unei paradigme. *Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XX, Sociologie*, 13, 5-14.
7. De Regt, H. W., & Dieks, D. (2005). A Contextual Approach to Scientific Understanding. *Synthese*, 144 (1), 137–170. doi: 10.1007/s11229-005-5000-4.
8. Dubin, R., Taveggia, T.C. (1968). *Teaching-Learning Paradox: a Comparative Analysis of College Teaching Methods*. Eugene, Oregon: University of Oregon Press.
9. Finch, J. (1987). The Vignette Technique in Survey Research. *Sociology*, 21(1), 105–114. doi:10.1177/0038038587021001008.
10. Frederickson G. H. and Smith K. B. (2003). *The Public Administration Theory Primer*. Boulder, CO: Westview Press.
11. Hainmueller, J., Hangartner, D., Yamamoto T. (2015) Validating vignette and conjoint survey experiments against real-world behavior. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 112 (8). 2395-2400. doi: 10.1073/pnas.1416587112.
12. Herman, W. E. (1998). Promoting pedagogical reasoning as preservice teachers analyze case vignettes. *Journal of Teacher Education*, 49 (5), 391–397.
13. Hunter, P. (2012). Using Vignettes as Self-Reflexivity in Narrative Research of Problematised History Pedagogy. *Policy Futures in Education*, 10(1), 90–102. doi:10.2304/pfie.2012.10.1.90
14. Jeffries C., Maeder D. W. (2004). Using Vignettes to Build and Assess

- Teacher Understanding of Instructional Strategies. *The Professional Educator*, 27 (1,2), 17-28.
15. Jenkins, N., Bloor, M., Fischer, J., Berney, L., & Neale, J. (2010). Putting it in context: the use of vignettes in qualitative interviewing. *Qualitative Research*, 10 (2), 175–198. doi: 10.1177/1468794109356737.
 16. Ladner, A., Keuffer, N., Baldersheim, H., Hlepas, N., Swianiewicz, P., Steyvers, K., & Navarro, C. (2019). *Patterns of Local Autonomy in Europe. Governance and Public Management*. Cham: Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-319-95642-8
 17. Menzel, D. (2009). Teaching and learning ethical reasoning with cases. *Public Integrity*, 11(3), 239–250.
 18. Neacșu I. (1990). *Metode și tehnici de învățare eficientă*. București: Editura Militară, 1990.
 19. Oanaa I. E., Pellegata A., & Wanga Ch. (2021). A cure worse than the disease? Exploring the health-economy trade-off during COVID-19. *West European Politics*, 44 (5-6), 1232-1257, doi: 10.1080/01402382.2021.1933310.
 20. Parker, E., Hubbard, J., Ramsden, S., Relyea, N., Dearing, K., Smithmyer, C. and Schimmel, K. (2001). Children's Use and Knowledge of Display Rules for Anger Following Hypothetical Vignettes Versus Following Live Peer Interaction. *Social Development*. 10 (4), 528–557.
 21. Pollitt, C. 2010. Envisioning Public Administration as a scholarly field in 2020. *Public Administration Review*. Special Issue. S292-S294.
 22. Riccucci, N. M. (2010). *Public administration: Traditions of inquiry and philosophies of knowledge*. Washington, DC: Georgetown University Press.
 23. Richardson, L. (1997). *Fields of Play: constructing an academic life*. Piscataway, NJ: Rutgers University Press.
 24. Richman, J., & Mercer, D. (2002). The vignette revisited: Evil and the forensic nurse. *Nurse Researcher*, 9(4), 70–82.
 25. Shulman L.S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. *Educational Researcher*, 15 (2), 4-14.
 26. Stout M., Husar Holmes M. (2013). From theory to practice: utilizing integrative seminars as bookends to the Master of Public Administration program of study. *Teaching Public Administration*. 31 (2), 186–203.
 27. Straussman, J. D. (2018). Complexity made simple. *Teaching Public Administration*. 36(2), 93–109. doi:10.1177/0144739418769464
 28. Vorms M. (2007). Understanding Theories: Formats Matter. *European Philosophy of Science Association ((EPSA)*. Madrid, Spain. Disponibil: halshs-00791329.